

BAXSHICHILIK SAN'ATINING MADANIY VA TA'LIMIY AHAMIYATI

Dinara Nuratdinova

Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi,

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15103983>

Annotatsiya. Ushbu maqolada baxshichilik san'atining madaniy va ta'limiy ahamiyati tahlil qilinadi. Baxshichilik – og'zaki an'ana asosida rivojlangan milliy san'at turi bo'lib, xalqning tarixiy xotirasi, ma'naviy merosi va estetik didini aks ettiradi. Maqolada baxshichilikning yosh avlodni tarbiyalashdagi roli, uning milliy o'zlikni anglashga qo'shayotgan hissasi hamda ta'lim tizimidagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, baxshilarning ijodi orqali xalq og'zaki ijodining qadriyatlari, urf-odatlari va hayot falsafasi avloddan-avlodga yetkazilishi muhimligi ta'kidlanadi. Maqola madaniyatshunoslik, filologiya va ta'lim sohasi mutaxassisleri uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: san'ati, ta'lim, baxshichilik, urf-odatlari, madaniy aloqalar.

CULTURAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF THE ART OF BAKHSHI

Abstract. This article analyzes the cultural and educational significance of the art of Bakhshi. Bakhshi is a national art form that has developed on the basis of oral tradition, reflecting the historical memory, spiritual heritage and aesthetic taste of the people. The article discusses the role of Bakhshi in educating the younger generation, its contribution to the understanding of national identity and its place in the education system. It also emphasizes the importance of transmitting the values, traditions and philosophy of life of folk oral art from generation to generation through the work of Bakhshi. The article may be useful for specialists in the field of cultural studies, philology and education.

Keywords: art, education, Bakhshi, traditions, cultural ties.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА БАХШИ

Аннотация. В статье анализируется культурно-просветительское значение искусства бахши. Бахши — вид национального искусства, развившийся на основе устного народного творчества и отражающий историческую память, духовное наследие и эстетический вкус народа. В статье рассматривается роль бахшиизма в воспитании подрастающего поколения, его вклад в понимание национальной идентичности и его место в системе образования.

Также подчеркивается важность передачи ценностей, традиций и жизненной философии народного устного творчества из поколения в поколение через творчество бахши. Статья может быть полезна специалистам в области культурологии, филологии, образования.

Ключевые слова: искусство, образование, бахшиизм, традиции, культурные связи.

Baxshichilik – xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va boy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u faqat qo‘shiq aytish yoki cholg‘u chalish san‘ati emas, balki millatning tarixi, madaniyati va ma‘naviyatini avloddan-avlodga yetkazishning o‘ziga xos vositasidir. Baxshilar ijro etadigan dostonlar xalqning hayoti, urf-odatlarini, axloqiy va estetik qarashlarini o‘zida mujassam etadi.

Ushbu maqolada baxshichilik san‘atining madaniy va ta‘limiy ahamiyati tahlil qilinadi.

Xalqlar o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlash

Baxshilar ijrosi orqali turli xalqlar madaniyati o‘zaro boyigan. Masalan, qoraqalpoq, o‘zbek va turkman baxshilarining repertuarida ko‘plab o‘xshash dostonlar mavjud. “Go‘ro‘g‘li”, “Yusuf Ahmad” kabi dostonlar turli xalqlarning ijodida o‘ziga xos talqin topgan. Ushbu madaniy almashinuv xalqlar o‘rtasida do‘stlik va hamkorlik rishtalarini mustahkamlagan.

Axloqiy tarbiya va ma‘naviy ta‘sir

Baxshilar ijro etadigan dostonlar faqatgina badiiy qimmatga ega emas, balki axloqiy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi. Ular yoshlarga ezgulik, adolat, mardlik, vatanparvarlik kabi fazilatlarini singdiradi. Ko‘plab baxshilar o‘z dostonlarida Maxtumquli, Ajiniyoz, Berdaq kabi buyuk shoirlarning hikmatli so‘zlariga murojaat qilib, xalqni odob-ahloq, mehr-oqibat, adolat va halollikka chorlaydi.

Baxshichilik san‘atining ta‘limiy ahamiyati

1. Og‘zaki an‘analarni asrash va rivojlantirish

Baxshichilik xalq og‘zaki ijodini avlodlarga yetkazishning asosiy yo‘llaridan biri hisoblanadi. Dostonlar, termalar va qo‘shiqlar milliy adabiyot va folklor ilmida muhim manba sifatida o‘rganiladi. Ushbu san‘at shakli yosh avlodni ijodiy tafakkurga o‘rgatish va til boyligini oshirishda katta o‘rin tutadi.

2. Yosh avlodni san‘atga o‘rgatish

Baxshichilik maktablarida yosh iste‘dodli shogirdlar yetishtirilgan. Ular ustozlardan dutor chalish, doston aytish, she‘riy nutq va musiqa san‘atining nozik jihatlarini o‘rganishgan.

Baxshilik an'anasida ustoz-shogird tizimi muhim rol o'ynagan bo'lib, shogirdlar uzoq yillar davomida o'z ustozlari ortidan yurib, tajriba orttirganlar.

3. Tarixiy bilimlarni yosh avlodga yetkazish

Dostonlarda tarixiy voqealar, qahramonlar va xalq boshidan kechirgan sinovlar aks etgan.

Baxshilar o'z dostonlari orqali yosh avlodga o'tmishni tushuntirib, ajdodlarning mardligi va jasoratini ulug'lab kelishgan. "Go'ro'g'li", "Alpomish" kabi eposlar orqali yoshlar xalq tarixi bilan tanishadi va milliy qadriyatlarni o'zlashtiradi.

4. She'riyat va badiiy nutqni rivojlantirish

Baxshilar doston aytish davomida she'riy san'at va badiiy so'zning nozik jihatlaridan foydalanadilar. Metafora, ramziylik, ta'kid va tasviriy vositalar dostonlarning badiiy qiymatini oshiradi. Baxshilar nutqining nafisligi yosh avlodning nutq madaniyatiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

5. Improvizatsiya va ijodiy tafakkurni shakllantirish

Baxshilar doston aytayotganda o'z ijodiy qobiliyatlarini ishga solib, improvizatsiya qilishadi. Bu jarayonda ular voqealarni o'zgaruvchan holatga moslab talqin etadi. Yosh shogirdlar bu uslubni o'rganish orqali erkin fikrlash va ijodiy tafakkurni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

1. Milliy madaniyat va urf-odatlarini saqlash

Baxshichilik san'ati avloddan-avlodga o'tib kelayotgan madaniy merosning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Baxshilar o'z ijodlari orqali xalqning tarixi, qadriyatlari, an'analari va hayot tarzini aks ettirgan. Masalan, qoraqalpoq baxshilari ijro etgan "Go'ro'g'li" dostonlari, o'zbek baxshilarining "Alpomish" yoki turkman baxshilarining "Korogly" dostonlari xalqlarning qahramonlik ruhi, jasorat va erksevarlik g'oyalarini yuksaltirgan. Baxshilar dutor, qobiz, girjek kabi an'anaviy cholg'u asboblari yordamida o'z dostonlarini ijro etgan. Ushbu asboblarning rivoji, ularning yo'llari va uslublari xalq musiqasining shakllanishida katta rol o'ynagan. Baxshilar tomonidan ijro etiladigan kuylar milliy musiqaning asosi bo'lib, bugungi kunda ham xalq orasida mashhur bo'lib kelmoqda. Xalqlar o'rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlashda baxshilar turli xalqlarning madaniy muloqotini rivojlantirishda muhim rol o'ynagan. Masalan, qoraqalpoq, o'zbek va turkman baxshilari bir-biridan repertuar o'rganib, san'at an'analari boyitganlar.

Xususan, turkman baxshisi Süyüv baxshi qoraqalpoq va aral o'zbek baxshilariga ta'sir qilgan, natijada repertuarlar va ijro uslublari o'zaro uyg'unlashgan.

Baxshilar ijodida ezgulik, halollik, do'stlik, mehr-oqibat kabi axloqiy qadriyatlar targ'ib qilingan. Maxtumquli, Ajiniyoz, Muhammad Yusuf kabi mashhur shoirlarning falsafiy she'rlari baxshilar tomonidan keng tarqatilgan.

Baxshilarning dostonlari va qo‘shiqlari orqali yosh avlod axloqiy tarbiya olgan, milliy o‘zligini anglagan va vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan. Yosh ijodkorlarni tarbiyalashda baxshilar o‘z san’atlarini davom ettirish uchun shogirdlar tayyorlashga katta e’tibor berganlar.

Shogirdlar o‘z ustozlaridan:

Dutor chalish, She’r yod olish va doston aytish, Improvizatsiya qilish kabi ko‘nikmalarni o‘rgangan.

Baxshi bo‘lish uchun yillar davomida mashaqqatli tayyorgarlik o‘tash kerak bo‘lgan, natijada yoshlar nafaqat san’at, balki hayotiy donishmandlik va xalq falsafasini ham o‘rganishgan.

Til va adabiyot rivojiga hissa qo‘shgan baxshilar tomonidan aytilgan dostonlar va qo‘shiqlar til boyligini rivojlantirish va adabiy madaniyatni yuksaltirishda muhim o‘rin tutgan.

Dostonlarda ko‘plab metafora, ramziy obrazlar, badiiy vositalar ishlatilgan bo‘lib, bu til taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan.

Baxshichilik – millatning madaniy merosini asrab-avaylash, uni kelajak avlodlarga yetkazish va yoshlarni ijodiy ruhda tarbiyalashning muhim vositasidir. Baxshilar tomonidan aytiladigan dostonlar va qo‘shiqlar xalqning axloqiy, tarixiy va badiiy qarashlarini aks ettirib, uni yosh avlodga yetkazish vazifasini bajaradi. Shuningdek, baxshilar ijodkorlik, nutq madaniyati va musiqiy san’atni rivojlantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, baxshichilik san’ati nafaqat madaniy boylik, balki ta’lim va tarbiyaning muhim vositalaridan biri sifatida baxshichilik san’atining madaniy va ta’limiy ahamiyati milliy merosning saqlanishi. Baxshichilik xalqning tarixi, madaniyati va urf-odatlarini avloddan-avlodga yetkazishning muhim vositasi hisoblanadi.

Dostonlar orqali xalqning o‘tmishi, qahramonlari, urf-odatlarini va e’tiqodlari aks ettiriladi.

Baxshilar xalq og‘zaki ijodining eng muhim vakillari bo‘lib, xalq xotirasini asrash vazifasini bajaradilar. Baxshichilik an’anaviy musiqa va doston ijrochiligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, o‘ziga xos uslub va qo‘shiq ijrochiligini rivojlantiradi. Turli cholg‘u asboblari (dutor, qobiz, balaman, girjek va boshqalar) yordamida baxshilar san’atni yanada jozibador qiladi. Xalqlar o‘rtasida madaniy aloqalarni mustahkamlash. Baxshichilik turli xalqlar o‘rtasida madaniy almashinuvga xizmat qiladi. Masalan, qoraqalpoq, o‘zbek va turkman baxshilarining ijodi bir-biriga ta’sir o‘tkazgan, dostonlar repertuarida o‘xshashliklar mavjud.

Baxshichilik faqatgina san’at emas, balki xalqning tarixini, madaniyatini va axloqiy qadriyatlarini saqlash va targ‘ib qilish vositasidir.

U yosh avlodni tarbiyalash, milliy o'zlikni shakllantirish, madaniy aloqalarni rivojlantirish va san'atni boyitishda muhim o'rin tutadi. Baxshichilik san'ati orqali xalqning ruhiy olami, orzu-umidlari va o'ziga xos hayot falsafasi aks etadi.

REFERENCES

1. Aygul Nadirova. "Qaraqalpaq muzika tariyxi", "Sano-standart" baspasi, Toshkent-2018
2. Qalli Ayimbetov. "Qaraqalpaq xalqinis ko'rkem awizeki do'retpeleri", "Bilim" baspasi, No'kis-1996
3. Qabil Maqsetov. "Qaraqalpaq jiraw baqsilari", "Qaraqalpaqstan" baspasi, No'kis 1983 jil
4. Qalli Ayimbetov. "Xaliq danalig'i", "Qaraqalpaqstan" baspasi, No'kis-1968 jil

Internet saytlari

5. www.tdpu.uz
6. tdpu-internet.Ped
7. www.ziyonet.uz
8. www.edu.uz